

PEDAGOGY

Ж.БАЗАРБАЕВНИНГ АСАРЛАРИДА ХАЛҚ УЧУН ХИЗМАТ ҚИЛИШ ОЛИЙ МАҚСАДДУР

Жолдасбаев П.М.

Нукус давлат педагогика институти таянч докторанти

Джолдасов Р.Ф.

Бердоқ номидаги Қорақолпоқ университети ўқитувчиси

IN THE WORK OF ZH. BAZARBAEV, SERVING THE PEOPLE IS THE HIGHEST GOAL

Joldasov P.

basic doctoral student of Nukus State Pedagogical Institute

Djoldasov R.

lecturer at Karakalpak State University

Аннотация

Бу мақолада академик Жуманазар Базарбаевнинг асарларидаги ёшларни тарбиялашда халқ учун хизмат қилишни ёшлар онгига сингдириш масаласи ҳақида фикрлар ёритилган.

Abstract

This article reflects the views of academician Jumanazar Bazarbaev on the issue of education in the minds of young people to serve the people in the education of youth.

Калит сузлар: Педагогика, Қорақалпақ этно педагогикаси, тарбия, педагог, китоб, талим, манавият, марифат, комиллик, одоф.

Keywords: Pedagogy, Karakalpak ethnopedagogy, education, teacher, book, upbringing, spirituality, enlightenment, perfection, etiquette.

Ж.Базарбаевнинг илмий жамаотчиликдаги абройи ортиб бораверди. У ўз меҳнат фаолиятининг 60 йили давомида жамоада, шаҳарда, республика миқёсидаги жамоат ишларга жуда фаол қатнашди. У жамаотчилик асосида собиқ иттифоқ фалсафа жамиятининг Ўзбекистон бўлимининг бошқарма аъзоси (1975-1990), ушбу бўлим Қорақалпоғистон филиалининг бошлиғи (1975-1990) бўлиб сайланди. 18 йил (1968-1986) давомида Ўзбекистон Ижтимоий фанлар академияси институтининг Қорақалпоғистондаги таянч пунктига раҳбарлик қилди. Республикадаги фалсафа ва юридик фанлар бўйича координацион Советни (1975-1985) бошқарди. 1980-1986 йилларда Қорақалпоғистонда «Билим» жамияти бошқармасининг бошлиғи, Ўзбекистон «Билим» жамияти бошқармасининг президиум аъзоси бўлиб сайланди. Ўзбекистон Фанлар академияси Қорақалпоғистон филиалининг президиум аъзоси ва шу илмий муассасанинг «Хабаршы» журналининг редколлегия аъзоси, пединститутдан чиқадиган «Илим ҳам жэмийет» (аввалги «Қарақалпақстан муғаллими») журналининг бош муҳаррири, редколлегия аъзоси лавозимларида фаолият олиб борди.

У пединститутнинг талабалар касаба уюшмаси раиси, ёшлар ташкилоти раҳбари, халқ депутатлари Нукус шаҳар ижроия комитети депутати, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши депутати каби масъулиятли вазифаларни сидки дилдан бажарган шахс. Шунингдек, бир неча илмий Кенгашларнинг аъзоси, Ўзбекистонда демократик жамият тузиш назарияси ва амалиёти (И.А.Каримов асарлари бўйича) фанидан номзодлик даража, доцент унвонини олиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий

Аттестация комиссиясининг Қорақалпоғистон ва Хоразм вилояти бўйича имтиҳон олиш комиссияси раиси, Халқаро Амир Темур фондининг Қорақалпоғистон бўлими фахрий раиси ва бошқа ўзига ишониб топширилган жамоат ишларини фаоллик билан бажаришга эришди. Шунинг натижасида бўлса керак, у фидокорона хизматлари учун Ўзбекистон Республикаси Жоқарғи Кенгеси, Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи Кенгесининг Ҳурмат ёрликлари билан 9 марта мукофотланди.

1991 йил 2 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов билан Нукус шаҳри сайловчиларининг ушрашуви вақтида Ж.Базарбаев чиқиб гапирди. У ўз сўзида Ислон Абдуғаниевич томонидан қабул қилинган қарорларнинг шарофати билан миллий кадриятларимизга эгаллик қилиш имконияти берилганини, натижада ўз тарихимизни, маданиятимизни, анъаналаримизни ва халқ урф-одатларини ўрганиш, ўз навбатида ҳар бир одамга ўзини ва халқининг ўзига хос хусусиятларининг ижобий томонларини кўрсатиш учун катта йўл очилганлигини, бунинг учун ҳар бир инсон ўзини бахтиёрман деб ҳисоблашини алоҳида мамнуният билан таъкидлаб ўтди.

И.А.Каримовнинг Қорақалпоғистонга дастлабки ташрифида республиканинг ижтимоий-иқтисодий томондан ривожланишига ғамхўрлик этишини айтиб ҳаммани қувонтирганини катта қониқиш билан эсга тушириб, Ҳурматли Президентнинг Қорақалпоғистонга ҳамма вақт диққатининг юкори бўлганлигини таъкидлаб ўтди. Бундан ташқари, у Қорақалпоғистонда саноатни ривожлантириш масаласини ижобий ҳал қилиш ва халқимизнинг

маънавий юксалишига имконият яратиб бериш масалаларига диққат қаратиш, бунинг учун Қорақалпоғистонда Қишлоқ хўжалиги институтини очиш ва Қорақалпоғистондаги олий ўқув юртларига қабул сонини ошириш каби бир қатор масалаларнинг ижобий ечилишида Президентнинг ўз ёрдамини аямаслигига ишонч билдирди.

1993 йил июль ойида эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасида Олий ўқув юртлари ректорлари билан И.А.Каримов ўтказган мажлисда чиқиб гапирган Ж.Базарбаевнинг сўзидан кейин Президент И.А.Каримов: «Ж.Базарбаевнинг айтганларини турмушга ошириш керак. Шундай оксоқаллар орамизда кўп бўлсин» деган эди. Бундай эътиборли сўздан руҳланган Ж.Базарбаев ўзининг 80 йиллик юбилейи арафасида ҳам ўз яратувчанлиги, илмнинг янги, юқори чўққиларига интилиб, олдиндаги ёрқин ва хайрли, келажак мақсадларга етишга қизғин ва чин кўнгилдан талпиниб, мардона қадам ташлаб ишлай бошлади. Унинг юксак маънавият йўлида Президент кўрсатмаларини бажаришдаги фидойилиги, миллат шон-шухрати, ор-номусини ҳимоя қилишдаги мардлиги ва собиқ шўролар тизими ғояларига қарши қурашдаги синчковлиги, муросасизлиги, халқнинг ҳақиқий тарихини, рухиятини тиклашдаги жонкуярлиги, кўрсатган қахрамона ишлари республика жамоатчилигининг юрагидан жой олиб, унга хурмат-эътибори ортди.

1994 йили Самарқандда Мирзо Улуғбекнинг 600 йиллик юбилейига бағишлаб ўтказилган халқаро анжуманда қатнашиш бахти Ж.Базарбаевга насиб этди. Бу байрамга Ж.Базарбаевдан ташқари Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи Кенгеси бошлиғи У.Аширбеков, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгеси раиси ўринбосари А.Тажибоев, Ўзбекистон Фанлар академиясининг Қорақалпоғистон бўлими бошлиғи С.Камалов ва Қорақалпоқ давлат университети ректори Қ.Утениязовлар ҳам қатнашди. «Биз – деб эсга олади Ж.Базарбаев – ҳаммамиз анжуманга қатнашиб, ундан кейин кечки пайт ташкил қилинган банкетда бўлдик. У ерда Президент келганларга ўзбек халқининг ва қорақалпоқ халқининг номидан миннатдорлик билдириб, бизларни шод қилди. Банкет тарқадик, ташқарига чиқдик. Бизлар Ажиниёз, Қуёанишбай, мен қаторлашиб келаятганимизда, олдимизда ўн метрдай нарида бизларга қараб хурматли Президент И.Каримов: «Ўртоқ Базарбаев бери келинг», - деди. Чаққонлик билан ёнига бордим. У Регистонни кўрсатиб: «Бундай буюк ёдгорликлар дунёда борми, айтинг» - деди. Мен ҳаялдамасдан «Бундай иншоотлар дунёда йўқ. Буларнинг тенги йўқ» дедим. «Унда Тожмахал-чи?» - деди. «Тожмахални ҳам ўзбек усталари қурган эмасми?» деб жавоб бердим...

Президентимиз шундан кейин: «Қани, айтингизчи, бу иморатларни Амир Темур бобомиз ким учун қурган. Нима учун қурган. Бизлар учун, аждодлари учун, ўзбек халқининг номини мангу қолдириш учун қурдирган эмасми? Ана энди бизлар нега шундай бўлмаймиз, нега биз Ўзбекистоннинг

иқболини, савлатини, дунё ҳамжамиятидаги муносиб ўрнини кўтармаймиз. Албатта, биз унга етамиз, Ўзбекистоннинг дунёда ўрни гаровли, обрўи баланд, мартабаси юқори бўлади», - деди. Бу сўзларга хурсанд бўлган оғамиз ва делегация аъзолари чапак чалиб юборган. И.А.Каримовнинг бу фикрлари амалга ошаётганлиги ҳақида Жуманазар оға ҳар сафар қувонч билан кўп марта айтган.

Ж.Базарбаев Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазири бўлиб ишлаган вақтларида №486-Қораўзак сайлов округидан Ўзбекистон халқ депутатлигига номзод қилиб рўйхатга олинди.

Ўз сайловчилари билан учрашди. У депутатликни – инсон учун фақат олий мақсад эмас, масъулиятли ишонч, алоҳида хурмат деб тушунди. Ўзининг асосий ваколатли вазифасини халқ манфаатларини ҳимоя қилиш деб ҳисоблади. У бошқалардай «уни олиб бераман», «буни қилиб бераман» деган ваъдалар бермади. Аксинча, «Ўзбекистон халқ депутати бўлиб сайлансам, халқнинг моддий турмуш аҳволини яхшилаш учун зарур бўлган барча имкониятларни излаб топиш ва уни қарор топтиришга ўзимнинг ақлимни, кучимни сарфлайман. Ҳамманинг ишлаши ва ўз меҳнатидан роҳатланиши каби одамнинг табиий эҳтиёжини қондириш учун хизмат қилишни эзгу мақсадим деб ўйлайман» деган эди.

Халқнинг маънавий маданиятини кўтариш учун ҳар қандай қийинчиликдан ҳам ўз ақли билан чиқиб кетишига эришишни оқилона иш деб ҳисоблади. Халқнинг ўй-фикрлари ривожига рағбат бериб, бунда ўқув-тарбия ишининг сифатини яхшилиш, иқтидорли ва қобилиятли ёшларни кўпроқ излаб топиш, уларни мақсадли йўналтириш ва илм-фаннинг нуфузини ошириш, бунинг учун эса ўқитувчиларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ва маҳоратини оширишни ўзининг бош вазифаси деб тушунди. Шу билан бирга, Қорақалпоғистоннинг экологик қийинчиликдан чиқиш йўлини излашни асосий фаолиятининг бир бўлаги деб ҳисоблади.

Ижтимоий адолатнинг тўлиқ ўрнатилиши учун хизмат қилишни, ўсиб бораётган жиноятчиликни камайтириш, одоб-ахлоқ нормаларининг ҳаммада, ҳамма жараёнда бошчиликка олинишига эътибор қаратиш, бахтли кексаликни қарор топтириш, мустаҳкам оилани шакллантириш ва уларга муносиб шароит яратиш кераклигини ўзининг хизмат майдони деб билди.

Қораўзак тумани халқи Ж.Базарбаевни Ўзбекистон халқ депутати этиб сайлаб хатолашмади. Ж.Базарбаев ўз сўзининг устидан чиқди. Ўзбекистон халқ депутати сифатида ўзининг фикрларига муносиб ишларни амалга оширди.

У ўзининг «Дипломатияга кадрлар...(ёки таланти ёшларни тарбиялайлик)» деган мақоласида дипломатик кадрларнинг, аввало, эл азамати, ҳақиқий ватанпарвар, элини бошқа юртларга танита оладиган уқибилликка эга бўлвчи, Ўзбекистоннинг бой тарихини, бетақрор маданиятини, ижтимоий-сиёсий ҳолатини, халқ хўжалигини ва бошқа ютуқларини кўрсата олгандай саводли одам бўлиши кераклигини кўрсатиб ўтади. Бу фикрларда

халқ депутатининг элнинг тақдирига жони ачиб, унинг келажагига назар ташлаши акс этади.

У 1992-1995 йилларда Президент И.А.Каримов бошчилигидаги ҳукумат делегацияси таркибида Покистон Ислон Республикаси ва Буюк Британия давлатларига борди. Ж.Базарбаев ушбу сафарларда ва ўз иши борасида халқнинг олдинги сафидаги зиёлиси ва чин ватанпарвар, ажойиб инсон сифатида кўрсата олганлигидан, унинг ишларидан қониқиш ҳосил қилганидан Президент И.А.Каримов 1997 йили Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғи Кенгесининг сессиясидаги нутқида унинг шаънига халқимизнинг атоқли оқсоқолларидан бири эканлигини айтиб, муносиб баҳо берган эди.

1992 йил август ойида Покистон Ислон Республикаси ўз мустақиллигининг 45 йиллигини кенг нишонлади. Президент И.А.Каримов бошқариб борган 14 одамдан иборат бўлган Ўзбекистон делегацияси таркибида Ўзбекистон Халқ депутати, Нукус давлат педагогика институти ректори, Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, фалсафа фанлари доктори, профессор Ж.Базарбаев ҳам бор эди.

Ж.Базарбаев Буюк Британияда вақтини бекор ўтказмади. У «грамматик» ва «бириктирилган мак-

таб» ишлари билан танишади. Уларнинг ўқув режаларининг тузилишини ўрганади. Хусусий мактабларнинг ҳам ишлари ва ўқув режаалари билан танишади. Оксфорд университети ишлари билан қизиқсинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХИ асир босағасында: қўйиқсизликке қўйилар, турақлылық шартлари ҳам раўажланыў кепилликтери. Нөкис: Қарақалпақстан, 1998. – 328 б.

3. Абаев С., Якубов М.А. «Авесто» - улыўма инсаный қәдрият // Еркин Қарақалпақстан, 22-апрель 2008-жыл №49 (18575)

4. Абаев С., Якубов М.А. Жоқары руўхыйлық тәрбияның баслы мақсети // Илим ҳам жәмийет. Нөкис, 2009. № 3-4. 104-б.

5. Абаев С., Якубов М.А. Миллий идея – жол көрсетиўши жулдыз // Еркин Қарақалпақстан газетасы. 9-август 2011-жыл №95 (19089).

8. Базарбаев Ж. Эдеп философиясы. Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. 208 бет.

9. Базарбаев Ж. Фаррылық философиясы ямаса кекселик қәўмети ҳаққында // Еркин Қарақалпақстан газетасы, 2011-жыл 14-июнь.

«МОТИВ» И «МОТИВАЦИЯ» В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Хайдаров С.Ш.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

Кылышбаева Г.Б.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

Лекерова Г.Ж.

*Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова
г. Шымкент, Казахстан*

Жумадилда Н.С.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
г. Шымкент, Казахстан*

"MOTIVE" AND "MOTIVATION" IN THE DEVELOPMENT PROCESS

Khaydarov S.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Kylyshbayeva G.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Lekerova G.

*M. Auezov South-Kazakhstan University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Zhumadilda N.

*Central-Asian Innovation University,
Shymkent city, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается феноменология понятий «мотив», «мотивация», «активность». Также раскрывается вопрос о роли феноменов «мотив», «мотивация» в процессе индивидуального развития человека. Раскрываются различные взгляды на данные понятия в психологической науке. Истоком мотивации выступают